

nccr
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

Tobias Müller, Martina Viarengo

**Welche geschlechtsspezifischen
Unterschiede gibt es bei der Integration
von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt?**

kurz und bündig #27, Dezember 2025

**Schweizerischer
Nationalfonds**

Die Nationalen Forschungsschwerpunkte (NFS) sind ein
Förderungsinstrument des Schweizerischen Nationalfonds

Botschaften für die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger

Die Studie präsentiert eine umfassende Analyse der geschlechtsspezifischen Unterschiede bei der Integration in den Arbeitsmarkt für die gesamte Flüchtlingsbevölkerung in der Schweiz über einen Zeitraum von 20 Jahren.

Flüchtlingsfrauen in der Schweiz sind auf dem Arbeitsmarkt gegenüber Männern benachteiligt, unter anderem durch geringere Beschäftigungsquoten und geringeres Einkommen.

Die lokalen Arbeitsmarktbedingungen zum Zeitpunkt der Ankunft beeinflussen die Integrationsmuster von Geflüchteten.

Der kulturelle Hintergrund geflüchteter Frauen spielt eine Rolle bei der Gestaltung ihrer Arbeitsergebnisse auf mittlere und lange Sicht.

Die Studie betont, wie wichtig es ist, die geschlechtsspezifische Dimension von Migration zu untersuchen, um ein besseres Verständnis der Determinanten für erfolgreiche und inklusive Integrationsmuster zu erlangen.

Was ist gemeint mit ...

... geschlechtsspezifische Beschäftigungslücke

Die geschlechtsspezifische Beschäftigungslücke ist der Unterschied in der Erwerbsbeteiligung und Bezahlung zwischen Männern und Frauen.

... Arbeitsmarktintegration

Arbeitsmarktintegration ist der Prozess, durch den Migrant*innen am Arbeitsmarkt teilnehmen und Zugang zu einer stabilen Beschäftigung im Aufnahmeland erhalten.

... natürliches Experiment

Ein natürliches Experiment ist eine Situation, in der Forscher Hypothesen auf eine Weise testen können, die mit einer experimentellen Situation vergleichbar ist (jedoch ohne Eingreifen der Forscher).

... Längsschnittdatensatz

Ein Längsschnittdatensatz ist eine Reihe von Daten, die wiederholte Beobachtungen derselben Personen über einen bestimmten Zeitraum enthalten und es somit ermöglichen, dieselben Personen über einen längeren Zeitraum zu beobachten

Geschlechterdynamiken beeinflussen, wie sich Geflüchtete in den Schweizer Arbeitsmarkt integrieren, und wirken sich im Zeitverlauf auf Beschäftigungs- und Einkommensergebnisse aus. Das Verständnis dieser Unterschiede zwischen den Erfahrungen männlicher und weiblicher Flüchtlinge ist für die Gestaltung wirksamer Integrationsmassnahmen von entscheidender Bedeutung. Dieser Policy Brief präsentiert neue Erkenntnisse aus einer 20-jährigen Studie aller Flüchtlinge in der Schweiz und zeigt, wie sowohl die lokalen Bedingungen bei der Ankunft als auch die kulturellen Normen der Herkunftsländer geschlechtsspezifische Integrationsverläufe beeinflussen. Die Ergebnisse heben wichtige Überlegungen für gezielte und gerechte politische Massnahmen hervor.

Globale Trends bei Zwangsmigration und geschlechtsspezifische Unterschiede

Bis Mitte 2024 waren weltweit über 122 Millionen Menschen gewaltsam vertrieben worden, darunter fast 44 Millionen Flüchtlinge (UNHCR, 2025). Das Ausmass der Vertreibung nimmt weltweit aufgrund anhaltender Konflikte, Umweltkrisen und Verfolgung zu. Eine erfolgreiche Integration von Flüchtlingen umfasst ihre Teilnahme am Arbeitsmarkt, was für die wirtschaftliche Stabilität und die soziale Inklusion von entscheidender Bedeutung ist.

Die Forschung zu geschlechtsspezifischen Ungleichheiten bei der Integration in den Arbeitsmarkt konzentriert sich meist auf internationale Migrant*innen im Allgemeinen und dokumentiert anhaltende Unterschiede zwischen Männern und Frauen in Bezug auf Beschäftigungsquoten, Qualität der Arbeit und Einkommen (Lee et al., 2022). Die speziell auf Flüchtlinge ausgerichteten Erkenntnisse sind begrenzt, aber deskriptive Untersuchungen zeigen, dass Flüchtlingsfrauen im Aufnahmeland gegenüber Flüchtlingsmännern benachteiligt sind (z. B. Fasani et al., 2022).

Das Verständnis dieser geschlechtsspezifischen Muster bei den Arbeitsergebnissen von Flüchtlingen ist für die Gestaltung integrativer und wirksamer Integrationsmassnahmen von entscheidender Bedeutung. Dieser Policy Brief präsentiert neue Erkenntnisse aus einer umfassenden Studie über die gesamte Flüchtlingsbevölkerung in der Schweiz und beleuchtet die Faktoren, die die geschlechtsspezifischen Integrationsverläufe über zwei Jahrzehnte hinweg geprägt haben.

Der Schweizer Kontext

Die Schweiz bietet einen idealen Rahmen für die Untersuchung geschlechtsspezifischer Unterschiede bei der Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt. Erstens ist die Schweiz ein hervorragendes Beispiel für eine multikulturelle Gesellschaft, da mehr als 40 Prozent der ständigen Wohnbevölkerung ab 15 Jahren einen Migrationshintergrund haben (Bundesamt für Statistik 2025).

Zweitens hat die Schweiz eine lange Tradition in der Aufnahme von Flüchtlingen und gehört zu den Ländern mit den höchsten Pro-Kopf-Aufnahmezahlen (z.B. Piguët, 2019).

Drittens stützte sich die Schweizer Regierung im untersuchten Zeitraum auf eine räumliche Verteilungspolitik, um Flüchtlinge auf die Kantone zu verteilen. Der dabei angewandte Prozess ist insgesamt unabhängig von den Merkmalen und Präferenzen der Flüchtlinge, wodurch die kausalen Auswirkungen der lokalen Ausgangsbedingungen ermittelt werden können.

Letztlich wurde 1981 durch eine Änderung der Schweizer Verfassung der Grundsatz der Gleichstellung von Frau und Mann eingeführt, der die Gleichberechtigung von Männern und Frauen in der Familie, in der Bildung und am Arbeitsplatz schützt. Die Volksabstimmung über diese Änderung ist ein hervorragender Massstab für die langfristigen Einstellungen der Bürger zur Gleichstellung der Geschlechter und spiegelt die sozialen Normen in den Kantonen wider.

Unsere Studie (Müller, Pannatier und Viarengo, 2025) untersucht die geschlechtsspezifischen Unterschiede bei der Integration in den Arbeitsmarkt für die gesamte Flüchtlingsbevölkerung in der Schweiz über einen Zeitraum von 20 Jahren (1998–2018). Sie stützt sich auf einen Längsschnittdatensatz, der aus verschiedenen Datenquellen zusammengestellt wurde, darunter Sozialversicherungsdaten, Beschäftigungsunterlagen und Volkszählungsdaten. Sie basiert auf der quasi-zufälligen Verteilung der Flüchtlinge auf die Schweizer Kantone, um die kausalen Auswirkungen der lokalen Bedingungen zum Zeitpunkt der Ankunft auf die spätere Integration der Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt zu ermitteln. Wir möchten auch unser Verständnis der geschlechtsspezifischen Unterschiede bei der Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt und der Faktoren, die ihre Entwicklung im Laufe der Zeit erklären, vertiefen.

—
«Um die Dynamik und die Determinanten der geschlechtsspezifischen Unterschiede unter Flüchtlingen auf dem Arbeitsmarkt des Aufnahmelandes zu untersuchen, analysieren wir die gesamte Flüchtlingsbevölkerung in der Schweiz und verfolgen sie über einen Zeitraum von 20 Jahren (1998–2018).»

Die Rolle der Kultur des Herkunftslandes

Kulturelle Werte und soziale Normen hinsichtlich der angemessenen Rolle der Frau in der Gesellschaft sowie die Akzeptanz von Frauen, die ausserhalb des Haushalts arbeiten, beeinflussen die Teilnahme von Flüchtlingsfrauen am Arbeitsmarkt des Aufnahmelandes. Bestehende Forschung zu internationalen Migrant*innen hat die lang anhaltenden Auswirkungen der Werte, Präferenzen und Überzeugungen hervorgehoben, die Migrant*innen mit ins Aufnahmeland bringen. Diese prägen ihr Leben weiterhin nach der Ansiedlung im Ausland, obwohl auch die wirtschaftlichen Bedingungen und institutionellen Rahmenbedingungen des Aufnahmelandes eine Rolle spielen.

Unsere empirische Analyse zeigt erhebliche Unterschiede in den geschlechtsspezifischen sozialen Normen der Herkunftsländer von Flüchtlingsfrauen. Unsere Ergebnisse zeigen auch, dass geschlechtsspezifische soziale Normen in Bezug auf die Erwerbsbeteiligung und die Entscheidung für oder gegen Kinder aus den Herkunftsländern von Flüchtlingsfrauen deren Arbeitsmarktergebnisse in der Schweiz beeinflussen, wenn auch mit unterschiedlicher Beständigkeit im Laufe der Zeit. Frauen aus Ländern mit einer höheren Erwerbsbeteiligung von Frauen sind in der Schweiz eher beschäftigt und verdienen höhere Löhne. Umgekehrt haben Frauen aus Ländern mit höheren Geburtenraten tendenziell ein niedrigeres Beschäftigungs- und Einkommensniveau. Im Laufe der Zeit schwächt sich der Einfluss der geburtenbezogenen Normen ab und wird nach etwa einem Jahrzehnt in der Schweiz vernachlässigbar, während die bereits bestehenden positiven Auswirkungen der Erwerbsbeteiligung von Frauen in ihrem Herkunftsland bestehen bleiben. Im Gegensatz dazu werden die Arbeitsmarktergebnisse von Männern in der Schweiz weitgehend nicht von kulturellen Indikatoren ihrer Herkunftsländer beeinflusst.

—
«Unsere Ergebnisse zeigen auch, dass geschlechtsspezifische soziale Normen in Bezug auf die Erwerbsbeteiligung und die Entscheidung für oder gegen Kinder aus den Herkunftsländern von Flüchtlingsfrauen deren Arbeitsmarktergebnisse in der Schweiz beeinflussen, wenn auch mit unterschiedlicher Beständigkeit im Laufe der Zeit.»

Die Rolle der anfänglichen lokalen Bedingungen

Wo Flüchtlinge in der Schweiz zunächst untergebracht werden, ist ebenfalls von Bedeutung für die unterschiedlichen Integrationsverläufe der Geschlechter. In der vorhandenen Literatur wurden Faktoren wie anfängliche Arbeitslosigkeit, die Rolle ethnischer Netzwerke und die Einstellung der einheimischen Bevölkerung untersucht. Wir stellen fest, dass

höhere kantonale Arbeitslosenquoten zum Zeitpunkt der Ankunft negative Auswirkungen auf die Beschäftigungsaussichten von Flüchtlingen haben, wobei Frauen davon überproportional betroffen sind.

Die Auswirkungen ethnischer Netzwerke variieren je nach Art des untersuchten Netzwerks und dem Geschlecht der Flüchtlinge. Für Männer verbessert die Anwesenheit von beschäftigten Landsleuten den Zugang zu Arbeitsplätzen, während für Frauen die Anwesenheit von nicht erwerbstätigen Landsleuten die Beschäftigungsergebnisse verbessert – wahrscheinlich, weil diese Netzwerke informelle Unterstützung wie Kinderbetreuung bieten, die es Frauen ermöglicht, einer Arbeit nachzugehen.

—
«Flüchtlingsfrauen profitieren davon, wenn sie in Kantonen ankommen, in denen die Gleichstellung der Geschlechter stärker unterstützt wird, gemessen am Ergebnis der Abstimmung über die Gleichstellung von Frau und Mann von 1981.»

—
Schliesslich spielen die seit langem bestehenden Einstellungen der einheimischen Bevölkerung zur Gleichstellung der Geschlechter eine entscheidende Rolle für die Erwerbsbeteiligung von Flüchtlingen und die Geschlechterkluft. Flüchtlingsfrauen profitieren davon, wenn sie in Kantonen ankommen, in denen die Gleichstellung der Geschlechter stärker unterstützt wird, gemessen am Ergebnis der Abstimmung über die Gleichstellung von Frau und Mann von 1981.

Implikationen für die Integrationspolitik

Obwohl unsere Studie keine explizite Bewertung spezifischer politischer Massnahmen vornimmt, deuten unsere Ergebnisse auf Bereiche hin, in denen gezielte politische Massnahmen von Vorteil sein könnten. Erstens sind Frauen aus Kulturkreisen, die die Erwerbstätigkeit von Frauen behindern, am stärksten von einer langfristigen Ausgrenzung vom Arbeitsmarkt bedroht. Sie könnten von besonderen Integrationsmassnahmen profitieren. Zweitens würde ein verbesserter Zugang zu Kinderbetreuung allen weiblichen Flüchtlingen zugutekommen, insbesondere aber denen, die sich nicht auf ein Unterstützungsnetzwerk ausserhalb der Erwerbsbevölkerung

verlassen können. Drittens sollte bei der Erstunterbringung von Flüchtlingen berücksichtigt werden, dass sich die lokalen Bedingungen unterschiedlich auf männliche und weibliche Flüchtlinge auswirken. Unsere Ergebnisse zeigen beispielsweise, dass die geschlechtsspezifischen Unterschiede bei der Integration in den Arbeitsmarkt in Kantonen mit gleichberechtigteren Geschlechternormen und niedrigerer Arbeitslosigkeit geringer sind. Insgesamt unterstreicht unsere Studie, wie wichtig es ist, die geschlechtsspezifische Dimension von Migration zu untersuchen, um ein besseres Verständnis der Determinanten erfolgreicher und inklusiver Integrationsmuster zu erlangen.

Weiterführende Literatur

Fasani, Francesco, Tommaso Frattini, and Luigi Minale (2022) «**The Struggle for Refugee integration into the labour market: evidence from Europe**», *Journal of Economic Geography* 22 (2): 351–393.

Lee Taehoon, Giovanni Peri and Martina Viarengo (2022) «**The Gender Aspect of Immigrants' Assimilation in Europe**», *Labour Economics*, Vol. 78, pp. 102180.

Müller Tobias, Pia Pannatier and Martina Viarengo (2025) «**The Gender Dimension of Refugees' Integration in the Labor Market**», CEPR Discussion Paper No. 20318.

Müller Tobias, Pia Pannatier and Martina Viarengo (2023) «**Labor Market Integration, Local Conditions and Inequalities – Evidence from Refugees in Switzerland**», *World Development*, Vol. 170 (October), pp. 106288.

Die langfristigen Auswirkungen von Krisen auf wirtschaftliche, soziale und mobilitätsbezogene Ergebnisse: Die Rolle von Geschlecht, Qualifikationen und Migrationsstatus

Prof. Tobias Müller, Prof. Martina Viarengo und Prof. Philippe Wanner

Ein Projekt des «nccr – on the move»

Das Projekt nutzt Längsschnittdaten (Register und Umfragen), um zu untersuchen, inwieweit Bevölkerungsgruppen mit Migrationshintergrund von Krisen betroffen sind, um die Mechanismen zu erforschen, die der Prekarität bestimmter Gruppen zugrunde liegen. Anhand von Daten aus der Schweiz und anderen Ländern werden sich die Forschenden auf die COVID-19-Krise sowie auf andere Krisen konzentrieren. Ziel ist es, die unterschiedlichen Auswirkungen von Krisen auf die Folgen je nach Migrationsstatus, persönlichen Merkmalen und Tätigkeitsbereich aufzuzeigen und die Geschlechterdimension sowie die Rolle von Qualifikationen zu berücksichtigen. Darüber hinaus werden verschiedene sozioökonomische und demografische Ergebnisse analysiert.

Kontakt für «kurz und bündig» #27: Martina Viarengo, Professorin und Projektleiterin nccr – on the move, Graduate Institute Genf, martina.viarengo@graduateinstitute.ch, und Tobias Müller, Professor und Projektleiter nccr – on the move, Universität Genf, tobias.mueller@unige.ch.

Der Nationale Forschungsschwerpunkt (NFS) nccr – on the move erforscht Themen rund um Migration und Mobilität. Dabei setzt er sich zum Ziel, das Zusammenspiel von Migration und Mobilität und damit einhergehende Phänomene in- und ausserhalb der Schweiz besser zu verstehen. Er führt Forschung aus den Sozial-, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften zusammen. Der von der Universität Neuenburg koordinierte NFS ist in seiner dritten Phase (2022–2026), die vom Schweizerischen Nationalfonds mit 10,8 Mio. Franken gefördert wird. Das Netzwerk des nccr – on the move umfasst 11 Forschungsprojekte an acht Schweizer Hochschulen: Den Universitäten Basel, Genf, Lausanne und Neuenburg, der ETH Zürich, dem Graduate Institute in Genf, der Fachhochschule Westschweiz sowie der Zürcher Hochschulx für angewandte Wissenschaften.

«kurz und bündig» gibt Antworten auf aktuelle Fragestellungen im Bereich der Migration und Mobilität – auf der Grundlage von Forschungsergebnissen, die im Rahmen des «nccr – on the move» erarbeitet worden sind. Die Analysen und Argumente liegen in der Verantwortung der Autor*innen.

Kontakt für die Serie: Julia Litzkow, Verantwortliche Wissenstransfer, julia.litzkow@unine.ch

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus
nccr-onthemove.ch

Universität Neuenburg,
Rue Abram-Louis-Breguet 2,
2000 Neuchâtel, Schweiz

nccr
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

Tobias Müller, Martina Viarengo

**What are the Gender Differences
in Labor Market Integration
among Refugees?**

in a nutshell #27, December 2025

**Swiss National
Science Foundation**

The National Centres of Competence in Research (NCCRs)
are a funding scheme of the Swiss National Science Foundation

Messages for Decision-Makers

The study presents a comprehensive analysis of gender differences in labor market integration for the entire refugee population in Switzerland over 20 years.

Refugee women in Switzerland face disadvantages in the labor market compared to men, including lower employment and earnings.

Local labor market conditions at the time of refugees' arrival influence refugee men's and women's patterns of integration.

Refugee women's cultural background plays a role in shaping their labor market outcomes in the medium and long run.

The study highlights the importance of examining the gender dimension of migratory flows to advance an understanding of the determinants of successful and inclusive patterns of integration.

What is meant by...

... gender employment gap

The gender employment gap is the difference in employment rates between men and women.

... labor-market integration

Labor market integration is the process by which migrants participate in the workforce and get access to stable employment in the host country.

... natural experiment

A natural experiment is a setting that allows researchers to test hypotheses in a way that is comparable to an experimental setting (but without the researchers' intervention).

... longitudinal dataset

A longitudinal dataset is a set of data that includes repeated observations for the same individuals over a given time period, and therefore makes it possible to follow the same individuals over time.

Gender dynamics influence how refugees integrate into the labor market in Switzerland, affecting employment and earnings outcomes over time. Understanding these differences between men and women refugees' experiences is crucial to designing effective integration policies. This policy brief presents new evidence from a 20-year study of all refugees in Switzerland, showing how both local conditions at arrival and cultural norms from origin countries influence gender-specific integration trajectories. The findings highlight important considerations for targeted and equitable policy responses.

Global Trends in Forced Migration and Gender Gaps

By mid-2024, over 122 million people were forcibly displaced worldwide, including nearly 44 million refugees (UNHCR, 2025). The scale of displacement is growing due to ongoing conflicts, environmental crises, and persecution. Successful integration of refugees includes their participation in the labor market, which is critical for economic stability and social inclusion.

Research on gender disparities in labor market integration mostly focuses on international migrants in general, documenting persistent gaps in employment rates, job quality, and earnings between men and women (Lee et al., 2022). Evidence specifically focusing on refugees is more limited but descriptive research indicates that refugee women face disadvantages compared to refugee men in the host country (e.g., Fasani et al., 2022).

Understanding these gendered patterns in refugee labor market outcomes is essential for designing inclusive and effective integration policies. This policy brief presents novel insights from a comprehensive study of the entire refugee population in Switzerland, shedding light on the factors shaping gender-specific integration trajectories over two decades.

The Swiss Context

Switzerland provides an ideal setting for studying gender differences in labor market integration among refugees for the following reasons. First, Switzerland is an excellent example of a multicultural society, with more than 40 percent of its permanent resident population aged 15 or over having a migrant background (Swiss Federal Statistical Office 2025).

Second, it has a long-standing tradition of hosting refugees and has been among the top-receiving countries in per capita terms (e.g., Pigué, 2019).

Third, over the examined time period, the Swiss government relied on a spatial dispersal policy to allocate refugees across cantons. The process employed is overall independent of refugees' characteristics and preferences, which makes it possible to identify the causal effects of the local initial conditions.

Last, an amendment to the Swiss Constitution in 1981 introduced the principle of gender equality, protecting equal rights for men and women in the family, in education and in the workplace. The popular vote on this amendment provides an excellent measure of the long-standing attitudes of citizens toward gender equality, reflecting social norms in the cantons.

Our study (Müller, Pannatier, and Viarengo, 2025) examines gender differences in labor market integration for the entire refugee population in Switzerland over a 20-year period (1998-2018). It employs a longitudinal dataset constructed by combining various data sources, including social security data, employment records, and population census data. It relies on the quasi-random allocation of refugees across Swiss cantons to identify the causal effects of local conditions at the time of arrival on refugees' subsequent labor market integration trajectories. We also aim to advance our understanding of the gender differences in labor market integration among refugees and the factors that explain their evolution over time.

—
“To examine the dynamics and the determinants of gender gaps among refugees in the host country's labor market, we analyze the entire refugee population in Switzerland and follow it over an extended period of 20 years (1998–2018).”
—

The Role of the Country of Origin's Culture

Cultural values and social norms regarding the appropriate role of women in society, as well as the acceptability of women working outside the household, influence the participation of refugee women in the host country's labor market. Existing research on international migrants has highlighted the long-lasting effects of the values, preferences, and beliefs that migrants bring with them to the host country, these continue to shape their lives even after settling abroad, though the economic conditions and institutional settings of the receiving country also matter.

Our empirical analysis reveals significant differences in gender-specific social norms across the countries of origin of refugee women. Our findings also show that gender-specific social norms related to labor force

participation and fertility choices from refugee women's country of origin affect their labor market outcomes in Switzerland, though with uneven persistence over time. Women from countries with higher female labor force participation are more likely to be employed and to earn higher wages in Switzerland. Conversely, women from countries with higher birth rates tend to have lower employment and income levels. Over time, the influence of fertility-related norms weakens and becomes negligible after about a decade in Switzerland, while the preexisting positive impact of women's participation in the labor market in their country of origin persists. In contrast, men's labor market outcomes in Switzerland are largely unaffected by cultural indicators from their countries of origin.

—
“Our findings also show that gender-specific social norms related to labor force participation and fertility choices from refugee women's country of origin affect their labor market outcomes in Switzerland, though with uneven persistence over time.”
—

The Role of Initial Local Conditions

Where refugees are first placed within Switzerland also matters for the difference in integration trajectories between genders. The existing literature has examined factors such as initial unemployment, the role of co-ethnic networks and attitudes of the native population. We find that higher canton-level unemployment rates at the time of arrival has a negative impact on refugees' job prospects, and this disproportionately affects women.

The effects of co-ethnic networks vary depending on the nature of the network examined and the refugees' gender. For men, the presence of employed co-nationals enhances access to jobs, whereas for women, it is the presence of non-working co-nationals that improves employment

outcomes—likely because these networks provide informal support, such as childcare, which enables women to take on work.

Finally, long-standing attitudes towards gender equality among the native population play a crucial role in refugees' labor force participation and the gender gap. Refugee women benefit from arriving in cantons with more supportive attitudes toward gender equality, as measured by the outcome of the 1981 vote on gender equality.

—
“Refugee women benefit from arriving in cantons with more supportive attitudes toward gender equality, as measured by the outcome of the 1981 vote on gender equality.”
—

Policy implications

Although our study does not explicitly evaluate specific policy measures, our findings suggest areas where targeted policies could be beneficial. First, women from cultural backgrounds that discourage female employment face the highest risks of long-term exclusion from the labor market. They might benefit from particular integration measures. Second, improved access to childcare would benefit all women refugees, but especially those who cannot rely on a support network outside the labor force. Third, the initial placement of refugees should take into account the differential effects of local conditions on men and women refugees. For example, our results show that gender gaps in labor market integration are smaller in cantons with more equal gender norms and lower unemployment. Overall, our study highlights the importance of examining the gender dimension of migratory flows to advance an understanding of the determinants of successful and inclusive patterns of integration.

Further Readings

Fasani, Francesco, Tommaso Frattini, and Luigi Minale (2022) “(The Struggle for) Refugee integration into the labour market: evidence from Europe,” *Journal of Economic Geography* 22 (2): 351–393.

Lee Taehoon, Giovanni Peri and Martina Viarengo (2022) “The Gender Aspect of Immigrants’ Assimilation in Europe,” *Labour Economics*, Vol. 78, pp. 102180.

Müller Tobias, Pia Pannatier and Martina Viarengo (2025) “The Gender Dimension of Refugees’ Integration in the Labor Market,” CEPR Discussion Paper No. 20318.

Müller Tobias, Pia Pannatier and Martina Viarengo (2023) “Labor Market Integration, Local Conditions and Inequalities – Evidence from Refugees in Switzerland,” *World Development*, Vol. 170 (October), pp. 106288.

The Longitudinal Impact of Crises on Economic, Social, and Mobility-Related Outcomes: The Role of Gender, Skills, and Migration Status

Prof. Tobias Müller, Prof. Martina Viarengo and Prof. Philippe Wanner

A project of the nccr – on the move

The project employs longitudinal data (registers and surveys) to investigate the extent to which populations of immigrant origin are affected by crises and explore the mechanisms underlying the precariousness of certain communities. Using Swiss and other country-specific data, the researchers will focus on the COVID-19 crisis, as well as on other crises. The aim is to highlight the differential effects of crises on consequences according to migration status, personal characteristics, sector of activity, and to consider the gender dimension and the role of skills. Additionally, different socio-economic and demographic outcomes will be analyzed.

Contact for in a nutshell #27: Martina Viarengo, Professor and Project Leader nccr – on the move, Geneva Graduate Institute, martina.viarengo@graduateinstitute.ch and Tobias Müller, Professor and Project Leader nccr – on the move, University of Geneva, tobias.mueller@unige.ch

The nccr – on the move is the National Center of Competence in Research (NCCR) for migration and mobility studies. It aims to enhance the understanding of contemporary phenomena related to migration and mobility in Switzerland and beyond. Connecting disciplines, the NCCR brings together research from the social sciences, economics, and law. Managed at the University of Neuchâtel, the nccr – on the move is currently in its third phase (2022–2026) for which it receives SNSF funding of 10.8 million Swiss Francs. The network comprises eleven research projects at eight universities in Switzerland: The Universities of Basel, Geneva, Lausanne, Neuchâtel, as well as the ETH Zurich, the Graduate Institute Geneva, the University of Applied Sciences and Arts of Western Switzerland, and the Zurich University of Applied Sciences.

“in a nutshell” provides answers to current questions on migration and mobility – based on research findings, which have been elaborated within the nccr – on the move. The authors assume responsibility for their analyses and arguments.

Contact for the series: Julia Litzkow, Knowledge Transfer Officer, julia.litzkow@unine.ch

nccr →
on the move

**National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus**
nccr-onthemove.ch

**University of Neuchâtel,
Rue Abram-Louis-Breguet 2,
2000 Neuchâtel, Switzerland**

nccr
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

Tobias Müller, Martina Viarengo

**Quelles sont les différences de genre
en matière d'intégration sur
le marché du travail chez les réfugié·e·s ?**

en bref #27, décembre 2025

**Fonds national
suisse**

Les Pôles de recherche nationaux (PRN) sont
un instrument d'encouragement du Fonds national suisse

Messages for Decision-Makers

L'étude présente une analyse complète des différences de genre en matière d'intégration sur le marché du travail pour l'ensemble de la population réfugiée en Suisse sur une période de 20 ans.

Les femmes réfugiées en Suisse sont désavantagées sur le marché du travail par rapport aux hommes, notamment en termes d'emploi et de revenus.

Les conditions du marché du travail local au moment de l'arrivée des réfugié-e-s influencent les schémas d'intégration des hommes et des femmes réfugié-e-s.

Le contexte culturel des femmes réfugiées joue un rôle dans l'évolution de leur situation sur le marché du travail à moyen et long terme.

L'étude souligne l'importance d'examiner la dimension de genre des flux migratoires afin de mieux comprendre les déterminants d'une intégration réussie et inclusive.

Ce que nous entendons par ...

... l'écart de genre en matière d'emploi
L'écart de genre en matière d'emploi est la différence entre les taux d'emploi des hommes et des femmes.

... l'intégration sur le marché du travail
L'intégration sur le marché du travail est le processus par lequel les migrant.e.s participent à la population active et accèdent à un emploi stable dans le pays d'accueil.

... « expérience naturelle »
Une « expérience naturelle » est un cadre qui permet aux chercheurs-euses de tester des hypothèses d'une manière comparable à un cadre expérimental (mais sans intervention des chercheurs).

... base de données longitudinales
Une base de données longitudinales est une base de données qui comprend des observations répétées pour les mêmes individus sur une période donnée, et qui permet donc de suivre les mêmes individus au fil du temps.

Les dynamiques de genre influencent la manière dont les réfugié-e-s s'intègrent sur le marché du travail en Suisse, affectant leurs résultats en matière d'emploi et de revenus au fil du temps. Il est essentiel de comprendre ces différences entre les expériences des réfugié-e-s hommes et femmes pour concevoir des politiques d'intégration efficaces. Cette note d'orientation présente de nouveaux résultats de recherche issus d'une étude menée sur l'ensemble des réfugié-e-s en Suisse sur une période de 20 ans, montrant comment les conditions locales à l'arrivée et les normes culturelles des pays d'origine influencent les trajectoires d'intégration spécifiques au genre. Les résultats mettent en évidence des considérations importantes pour des réponses politiques ciblées et équitables.

Tendances mondiales en matière de migration forcée et écarts de genre

À la mi-2024, plus de 122 millions de personnes étaient déplacées de force dans le monde, dont près de 44 millions de réfugié-e-s (HCR, 2025). L'ampleur des déplacements s'accroît en raison des conflits en cours, des crises environnementales et des persécutions. La réussite de l'intégration des réfugié-e-s passe par leur participation au marché du travail, qui est essentielle à la stabilité économique et à l'inclusion sociale.

Les recherches sur les disparités de genre dans l'intégration au marché du travail se concentrent principalement sur les migrant.e-s internationaux-ales de façon générale, et mettent en évidence des écarts persistants entre les hommes et les femmes en termes de taux d'emploi, de qualité des emplois et de revenus (Lee et al., 2022). Les recherches spécifiques aux réfugié-e-s sont plus limitées, mais des recherches descriptives indiquent que les femmes réfugiées sont défavorisées par rapport aux hommes réfugiés dans le pays d'accueil (par exemple, Fasani et al., 2022).

Il est essentiel de comprendre ces dynamiques liées au genre dans les résultats du marché du travail des réfugié-e-s afin de concevoir des politiques d'intégration inclusives et efficaces. Cette note d'orientation présente les conclusions novatrices d'une étude exhaustive portant sur l'ensemble de la population réfugiée en Suisse, mettant en lumière les facteurs qui ont façonné les trajectoires d'intégration spécifiques au genre au cours des deux dernières décennies.

Le contexte suisse

La Suisse offre un cadre idéal pour étudier les différences de genre en matière d'intégration des réfugié-e-s sur le marché du travail, et ce pour les raisons suivantes. Premièrement, la Suisse est un excellent exemple de société multiculturelle, avec plus de 40 % de sa population résidente permanente âgée de 15 ans ou plus issue de l'immigration (Office fédéral de la statistique suisse 2025).

Deuxièmement, elle a une longue tradition d'accueil des réfugié-e-s et figure parmi les pays qui en accueillent le plus par habitant-e (par exemple, Piguët, 2019).

Troisièmement, au cours de la période examinée, le gouvernement suisse s'est appuyé sur une politique de répartition spatiale pour répartir les réfugié-e-s entre les cantons. Le processus utilisé est globalement indépendant des caractéristiques et des préférences des réfugié-e-s, ce qui permet d'identifier les effets causaux des conditions locales initiales.

Enfin, un amendement à la Constitution suisse en 1981 a introduit le principe de l'égalité entre femmes et hommes, protégeant l'égalité des droits des hommes et des femmes dans la famille, dans la formation et sur le lieu de travail. Le vote populaire sur cet amendement constitue un excellent indicateur des attitudes persistantes des citoyen-ne-s à l'égard de l'égalité de genre, reflétant les normes sociales dans les cantons.

Notre étude (Müller, Pannatier et Viarengo, 2025) examine les différences de genre en matière d'intégration sur le marché du travail pour l'ensemble de la population réfugiée en Suisse sur une période de 20 ans (1998–2018). Elle utilise une base de données longitudinales construit en combinant diverses sources de données, notamment les données de la sécurité sociale, les registres d'emploi et les données du recensement de la population. Elle s'appuie sur la répartition quasi aléatoire des réfugié-e-s entre les cantons suisses pour identifier les effets causaux des conditions locales au moment de l'arrivée sur les trajectoires d'intégration des réfugié-e-s sur le marché du travail. Nous souhaitons également approfondir notre compréhension des différences de genre en matière d'intégration sur le marché du travail chez les réfugié-e-s et des facteurs qui expliquent leur évolution au fil du temps.

—

« Afin d'examiner les dynamiques et les déterminants des écarts de genre parmi les réfugié-e-s sur le marché du travail du pays d'accueil, nous analysons l'ensemble de la population réfugiée en Suisse et la suivons sur une période prolongée de 20 ans (1998–2018). »

—

Le rôle de la culture du pays d'origine

Les valeurs culturelles et les normes sociales concernant le rôle approprié des femmes dans la société, ainsi que l'acceptabilité du travail des femmes en dehors du foyer, influencent la participation des femmes réfugiées au marché du travail du pays d'accueil. Les recherches existantes sur les migrant-e-s internationaux-ales ont mis en évidence les effets durables des valeurs, des préférences et des croyances que les migrants apportent avec eux dans le pays d'accueil, qui continuent à façonner leur vie même après leur installation à l'étranger, bien que les conditions économiques et le cadre institutionnel du pays d'accueil aient également leur importance.

Notre analyse empirique révèle des différences significatives dans les normes sociales spécifiques au genre entre les pays d'origine des femmes réfugiées. Nos résultats montrent également que les normes sociales spécifiques au genre liées à la participation au marché du travail et aux choix de fécondité dans le pays d'origine des femmes réfugiées ont une incidence sur leurs résultats sur le marché du travail en Suisse, bien que cette incidence soit inégale dans le temps. Les femmes originaires de pays où la participation des femmes au marché du travail est plus élevée ont plus de chances d'être employées et de gagner des salaires plus élevés en Suisse. À l'inverse, les femmes originaires de pays où le taux de natalité est plus élevé ont tendance à avoir des niveaux d'emploi et de revenus plus faibles. Au fil du temps, l'influence des normes liées à la fertilité s'affaiblit et devient négligeable après environ une décennie passée en Suisse, tandis que l'impact positif préexistant de la participation des femmes au marché du travail dans leur pays d'origine persiste. En revanche, la participation des hommes au marché du travail en Suisse n'est guère influencée par les indicateurs culturels de leur pays d'origine.

—

« Nos résultats montrent également que les normes sociales spécifiques au genre liées à la participation au marché du travail et aux choix de fécondité dans le pays d'origine des femmes réfugiées ont une incidence sur leurs résultats sur le marché du travail en Suisse, bien que cette incidence soit inégale dans le temps. »

—

Le rôle des conditions locales initiales

Le lieu où les réfugié-e-s sont d'abord placé-e-s en Suisse a également une incidence sur les différences de genre en matière d'intégration. La littérature existante a examiné des facteurs tels que le chômage initial, le rôle des réseaux ethniques et les attitudes de la population autochtone. Nous constatons que des taux de chômage cantonaux plus élevés au moment de l'arrivée ont un impact négatif sur les perspectives d'emploi des réfugié-e-s, ce qui affecte de manière disproportionnée les femmes.

—

« Les femmes réfugiées bénéficient de leur arrivée dans des cantons où l'égalité entre les femmes et les hommes est davantage soutenue, mesurée à partir du résultat du vote de 1981 sur l'égalité entre les sexes. »

—

Les effets des réseaux ethniques varient en fonction de la nature du réseau examiné et du genre. Pour les réfugiés hommes, la présence de compatriotes ayant un emploi facilite l'accès à l'emploi, tandis que pour les femmes, c'est la présence de compatriotes sans emploi qui améliore les résultats en matière d'emploi, probablement parce que ces réseaux fournissent un soutien informel, tel que la garde d'enfants, qui permet aux femmes de travailler.

Enfin, les attitudes de longue date envers l'égalité de genre parmi la population autochtone jouent un rôle crucial dans la participation des réfugié-e-s au marché du travail et dans l'écart de genre. Les femmes réfugiées bénéficient de leur arrivée dans des cantons où l'égalité entre les femmes et les hommes est davantage soutenue, mesurée à partir du résultat du vote de 1981 sur l'égalité entre les sexes.

Implications pour les politiques d'intégration

Bien que notre étude n'évalue pas explicitement des mesures politiques spécifiques, nos conclusions suggèrent des domaines dans lesquels des politiques ciblées pourraient être bénéfiques. Premièrement, les femmes issues de milieux culturels qui découragent l'emploi féminin sont les plus exposées au risque d'exclusion à long terme du marché du travail. Elles pourraient bénéficier de mesures d'intégration particulières. Deuxièmement, un meilleur accès aux services de garde d'enfants serait bénéfique pour toutes les femmes réfugiées, mais en particulier pour celles qui ne peuvent pas compter sur un réseau

de soutien en dehors de la population active. Troisièmement, le placement initial des réfugié·e·s devrait tenir compte des effets différentiels des conditions locales sur les hommes et les femmes réfugié·e·s. Par exemple, nos résultats montrent que les écarts de genre en matière d'intégration sur le marché du travail sont moins importants dans les cantons où les normes en matière d'égalité entre femmes et hommes sont plus respectées et où le taux de chômage est plus faible. Dans l'ensemble, notre étude souligne l'importance d'examiner la dimension de genre des flux migratoires afin de mieux comprendre les déterminants des modèles d'intégration réussis et inclusifs.

Lectures complémentaires

Fasani, Francesco, Tommaso Frattini, and Luigi Minale (2022) «(The Struggle for) Refugee integration into the labour market: evidence from Europe», *Journal of Economic Geography* 22 (2): 351–393.

Lee Taehoon, Giovanni Peri and Martina Viarengo (2022) «The Gender Aspect of Immigrants' Assimilation in Europe», *Labour Economics*, Vol. 78, pp. 102180.

Müller Tobias, Pia Pannatier and Martina Viarengo (2025) «The Gender Dimension of Refugees' Integration in the Labor Market», CEPR Discussion Paper No. 20318.

Müller Tobias, Pia Pannatier and Martina Viarengo (2023) «Labor Market Integration, Local Conditions and Inequalities – Evidence from Refugees in Switzerland», *World Development*, Vol. 170 (October), pp. 106288.

L'impact longitudinal des crises sur les résultats économiques, sociaux et liés à la mobilité: le rôle du genre, des compétences et du statut migratoire

Prof. Tobias Müller, Prof. Martina Viarengo et Prof. Philippe Wanner

Projet du «nccr – on the move»

Le projet utilise des données longitudinales (registres et enquêtes) pour étudier dans quelle mesure les populations d'origine immigrée sont touchées par les crises et explorer les mécanismes qui sous-tendent la précarité de certaines communautés. À partir de données suisses et d'autres données spécifiques à certains pays, les chercheurs se concentreront sur la crise du COVID-19, ainsi que sur d'autres crises. L'objectif est de mettre en évidence les effets différentiels des crises sur les conséquences en fonction du statut migratoire, des caractéristiques personnelles, du secteur d'activité, et de prendre en compte la dimension de genre et le rôle des compétences. En outre, différents résultats socio-économiques et démographiques seront analysés.

Contact pour en bref #27: Martina Viarengo, professeure et cheffe de projet nccr – on the move, Institut de hautes études internationales et du développement, martina.viarengo@graduateinstitute.ch, et Tobias Müller, professeur et chef de projet nccr – on the move, Université de Genève, tobias.mueller@unige.ch.

Le «nccr – on the move» est le Pôle de recherche national (PRN) consacré aux études sur la migration et la mobilité. Son objectif est de mieux comprendre les phénomènes liés à l'interaction entre migration et mobilité en Suisse et au-delà. Il réunit des domaines de recherche relevant des sciences sociales, de l'économie et du droit. Géré par l'Université de Neuchâtel, le nccr – on the move est actuellement dans sa troisième phase (2022–2026) pour laquelle il bénéficie d'un financement du FNS de 10,8 millions de francs suisses. Le réseau comprend onze projets de recherche conduits dans huit universités suisses: les universités de Bâle, Genève, Lausanne, Neuchâtel, ainsi que le EPF de Zurich, le Graduate Institute de Genève, la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale et la Haute Ecole Spécialisée zurichoise.

«en bref» fournit des réponses à des questions actuelles dans le domaine des migrations et de la mobilité – sur la base des résultats de la recherche qui ont été élaborés dans le cadre du «nccr – on the move». Les auteur·e·s assument la responsabilité de leurs analyses et arguments.

Contact pour la série: Julia Litzkow, responsable du transfert de connaissances, julia.litzkow@unine.ch

nccr →
on the move

**National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus**
nccr-onthemove.ch

**Université de Neuchâtel,
Rue Abram-Louis-Breguet 2,
2000 Neuchâtel, Suisse**